

УДК 611.718:[61-057.875-055.2]-071.3

**АНАТОМО-АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТАЗА ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЖ. ТАННЕРА У СТУДЕНТОК
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ**

Бугаевский К.А.
КПУ, г. Запорожье, Украина

**ANATOMIC-ANTHROPOMETRIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES PELVIS
BY J. TANNER CLASSIFICATION AT STUDENTS OF
SPECIAL MEDICAL GROUP**

Bugaievskii K.A.
CPU, Zaporizhzhia, Ukraine

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого было определение имеющихся антропо-морфологических изменений таза у студенток специальной медицинской группы, разделённых на половые соматотипы по классификации Дж. Таннера.

Ключевые слова: антропометрия, таз, соматотипы, студентки

Abstract. The article presents the results of a study whose purpose was to determine the existing anthropo-morphological changes in the pelvis of students of special medical group, divided into sexual somatotypes J. Tanner classification.

Key words: anthropometry, pelvis, somatotypes, female students

Вступление. Актуальность изучения репродуктивного здоровья девушек-студенток как будущих матерей, прежде всего связана с неблагоприятной медико-демографической ситуацией в Украине [1,3].

Особый интерес представляет комплексное изучение анатомо-антропологических и морфологических показателей, в частности размеров костного таза у девушек юношеского и первого репродуктивного возраста. Антропометрические особенности телосложения могут обуславливать ту или иную форму сужения таза. Поэтому актуальными являются исследования, посвящённые процессу формирования костного таза в этом возрасте, с учётом их конституции и распределения по половым соматотипам, с учётом классификации Дж. Таннера [2]. Данных, касающихся взаимосвязи между размерами женского таза, размерами тела в целом, а также изучение их взаимосвязи с морфологическими особенностями в соматотипах, по нашему мнению, пока не достаточно, что и обусловило проведение данного исследования.

Цель и задания исследования. Выявить анатомо-антропологические и морфологические особенности организма и размеров таза девушек-студенток, в соответствии с классификацией Дж. Таннера. Для этого нами осуществлялись такие задачи:

1. Провести соматотипирование в группе с последующим исследованием особенностей антропометрических и морфологических показателей.
2. Применить пельвиометрию в группах с тремя выделенными половыми соматотипами и последующим анализом полученных данных.

Материалы и методы исследования. При проведении исследования были использованы такие методы: изучение и анализ доступных источников информации, антропометрические измерения, определение морфологических показателей, метод индексов, пельвиометрия, математическая статистика. Были проведены антропометрические измерения: длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза. Соотношение отдельных антропометрических размеров было оценено методом индексов: индекса полового диморфизма, индекса таза, индекса костей таза, индекса массы тела. По результатам антропометрии было произведено соматотипирование, с выделением трёх типов половых соматотипов по классификации Дж. Таннера [2]. Также провели пельвиометрию по стандартной методике [4,5]. В случае обнаружения той или иной формы сужения таза производили распределение анатомически узкого таза по форме его сужения [4,5]. После завершения исследования были сделаны необходимые расчёты, проведена их статистическая обработка, проанализированы полученные результаты. Достоверность данных анализировалась с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Для проведения исследования, во время проведения медицинского осмотра студентов I курса Запорожского государственного медицинского университета, была выделена группа студенток ($n=130$), которые были отнесены к специальной медицинской группе. Девушки-студентки, которые принимали участие в исследовании, относились к двум возрастным периодам: юношескому и началу первого зрелого возраста. Они не имели достоверных различий по возрасту ($20,73 \pm 0,20$ лет), но различались по длине и массе тела ($p < 0,05$). Длина тела в группе составила $165,05 \pm 0,55$ см, масса тела - $57,92 \pm 0,89$ кг. Значение индекса массы тела в группе соответствовало норме - $21,25 \pm 0,31$ кг/м² ($p < 0,05$) [3].

Перед проведением исследований связанных с особенностями костного таза, было произведено соматотипирование, с использованием значений половых соматотипов по классификации Дж. Таннера. В соматотипирование женщин по J.M. Tanner заложен принцип определения соматического типа пола человека, поэтому данный индекс, с использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [2]. Также индекс полового диморфизма, предложенный J. Tanner (модификация Е.П. Шарайкиной, 2005), позволяет выявить гендерные особенности обменно-гормонального статуса и установить соответствие развития костной системы половой принадлежности [2].

Для определения ряда дополнительных морфологических индексных показателей нами определяются такие антропометрические значение, как ширина плеч (ШП), и ширина таза (ШТ). Нами были получены следующие показатели: во всей группе значение ШТ соответствовало $25,74 \pm 0,21$ см ($p < 0,05$), что находится в пределах допустимой акушерской и анатомической нормы, и составляет 30-32 см [3]. Во всей группе ($n=130$) значения ШП составило $37,21 \pm 1,79$ см ($p < 0,05$). В исследуемой

группе ширина плеч по отношению к ширине таза соответствует мужскому строению - с широкими плечами и узким тазом [3].

В результате проведенного соматотипирования в исследуемой нами группе, все девушки были распределены на 3 группы: андроморфный половой соматотип - 34 (26,15%), мезоморфный - 42 (32,81%), гинекоморфный - 54 (41,54%) девушек-студенток. Среднее значение показателя - $76,42 \pm 1,05$ ($p < 0,05$), что соответствует показателям мезоморфного типа конституции [2]. Большинство исследователей по вопросу изучения распространенности и значения показателей индекса половой диморфизм, в частности Л.А. Лопатина, считают, что мезоморфный соматотип является "легкой дисплазией пола" [2]. В нашем исследовании эта легкая дисплазия обнаружена практически у каждой третьей студентки (32,31%), что дополнительно подтверждается значениями большинства специфических морфологических показателей, использованных в нашем исследовании. Из 130 студенток, задействованных в исследовании, 76 (58,46%) не соответствуют типично женском (гинекоморфному) половому соматотипу по классификации по Дж. Таннеру [2]. И наконец, в более чем каждой четвертой студентки из СМГ, или в 34 (26,15%), выявлено противоположный женском андроморфный половой соматотип их конституции по классификации Дж. Таннера [2].

После проведения соматотипирования в группе, с выделением трёх половых соматотипов в соответствии с классификацией Дж. Таннера, была проведена пельвиометрия. Данные полученных размеров костного таза приведены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительные данные пельвиометрии в соматотипах ($M \pm m$)
 при значении ($p < 0,05$) *

№ п/п	Наименование показателя	Андроморфный соматотип (n=42)	Мезоморфный соматотип (n=34)	Гинекоморфный соматотип (n=54)
1.	D. spinarum, см	$23,71 \pm 0,45^*$	$23,39 \pm 0,33^*$	$23,10 \pm 0,32^*$
2.	D. cristarum, см	$26,18 \pm 0,48^*$	$25,87 \pm 0,32^*$	$25,37 \pm 0,32^*$
3.	D. trochanterica, см	$31,79 \pm 0,43^*$	$31,29 \pm 0,29^*$	$31,30 \pm 0,27^*$
4.	C. externa, см	$19,62 \pm 0,39^*$	$18,70 \pm 0,28^*$	$18,97 \pm 0,35^*$
5.	C. vera, см	$11,44 \pm 0,53^*$	$10,35 \pm 0,21^*$	$10,49 \pm 0,27^*$

Анализ полученных результатов пельвиометрии с определением двух поперечных (d. spinarum, d. cristarum) и 1 прямого размера (c. externa) достоверно ($p < 0,05$) указывает на то, что у представителей всех трёх половых соматотипов показатели меньше общепринятых в морфологии, антропологии и акушерстве анатомических норм наружных размеров костного таза: они имеют следующие значения: d. spinarum - 25-26 см; d. cristarum - 28-29 см; c. externa - 20-21 см [4,5]. Исключение составляют показатели межтрохантерного расстояния (d. trochanterica), которое во всех трёх соматотипах соответствует нормальным значениям (30-32 см) [4,5]. Данные значений истинной конъюгаты (c. vera), достоверно указывают ($p < 0,05$) на то, что в группах студенток с мезоморфным и гинекоморфным соматотипами, они меньше общепринятой нормы - 11 см [4,5], а в группе с андроморфным половым

соматотипом по класифікації Дж. Таннера нескілько більше. Во всіх трьох групах соматотипов, як і во всій групі в цілому достовірно визначені ($p < 0,05$) у 97 (74,62%) явлення анатомічно вузького тазу, в основному с I-II степенями його звуження у 56 (43,08%) всіх студенток. Варіанти різних видів костного тазу во всій досліджуваній групі ($n=130$) показані на рис. 1.

Рис. 1. Варіанти розподілення різних видів костного тазу в групі

Також нами в дослідженні був використаний такий інформативний морфологічний показувач, як індекс тазу (ИТ) [4,5]. Во всій групі ми отримали значення ИТ - $99,44 \pm 0,65$ ($p < 0,05$), що відповідає показувачам вузького тазу во всій групі [4,5]. При розгляданні отриманих значень були отримані такі показувачі: у студенток с андроморфним соматотипом ($n=34$) індекс тазу складав $101,15 \pm 1,48$, в групі с мезоморфним соматотипом ($n=42$) - $99,13 \pm 0,96$, в групі студенток с гинекоморфним соматотипом ($n=54$) - $98,61 \pm 1,01$.

В результаті аналізу отриманих значень ИТ як во всій групі ($n=130$), так і в трьох соматотипах достовірно встановлено, що вони знаходяться в межах нижче допустимих нормативних показувачів, в особливості у студенток с гинекоморфним соматотипом. Значення ИТ во всіх соматотипах відповідають вузькому тазу. Це підтверджує отримані в результаті проведеної пельвіометрії дані, говорячі про наявність во всій групі досліджуваних студенток значень анатомічно вузького тазу (АУТ).

Аналіз патологічних варіантів вузьких тазів с різними степенями їх звуження показав: в групі с андроморфним половим соматотипом ($n=34$) нами було визначено, що нормальні розміри входу в малий таз (11 см), мали 22 (64,71%) із дівчаток даної групи, більше 11 см і збільшені зовнішні розміри тазу (широкий таз) - 2 (5,88%) студенток, нормальні розміри тазу - 3 (8,82%), загально-рівномірно-звужений таз - 4 (11,77%), простий плоский таз - 4 (11,77%) і поперечно-звужений таз - 21 (61,77%). Анатомічно вузький таз визначено у 29 (85,29%), "стертіє" форми тазу - 17 (50,00%), I ступінь звуження тазу - 4 (11,77%), II ступінь - 5 (14,71%), III ступінь - 1 (2,94%).

В группе гинекоморфов (n=54) мы получили такие данные: нормальные размеры таза были определены только у 2 (3,70%) студентки, у 3 (5,56%) - широкий таз, у 49 (90,74%) - различные варианты узкого таза. Так обще-равномерно-суженный таз был определён у 3 (5,56%) студентов, простой плоский таз - у 16 (29,63%), поперечно-суженный таз - у 30 (55,56%) всех студенток-гинекоморфов. Среди всех студенток с узким тазом в данном половом соматотипе (n=49), I степень сужения таза имели 37 (75,51%), II степень сужения - 11 (22,45%), III степень - 1 (2,04%). Анатомически узкий таз, с уменьшением от 1 до всех внешних размеров таза определён у всех 49 (100,00%) студенток с узким тазом, "стёртые" формы таза (таз-"унисекс") - у 43 (87,76%) студенток-гинекоморфов с узким тазом и у 79,63% гинекоморфов.

В группе мезоморфов (n=42) было установлено, что у 23 (54,76%) значение прямого входа в малый таз (с. vera), соответствующий норме в 11 см. При этом - все нормальные размеры таза установлены только у 2 (4,76%), широкий таз - у 1 (2,38%) студенток. Простой плоский таз - у 5 (11,91%), обще-равномерно-суженный таз у 4 (9,52%), поперечно-суженный таз - у 30 (71,43%). Анатомически узкий таз определён у 39 (92,86%), "стёртые" формы таза - у 19 (45,24%) студенток с мезоморфным половым соматотипом. I степень сужения таза у 17 (40,48%), II степень - 11 (26,19%), III степень - 2 (4,76%). Варианты I-III степеней сужения таза представлены на рис.2.

Рис. 2. Варианты различных степеней сужения таза и истинной конъюгаты в группе

Во всех трёх группах с половыми соматотипами по классификации Дж. Таннера (n=130) имеет место следующая статистика: студенток с нормальными размерами таза - 7 (5,39%), с широким тазом - 6 (4,62%), с анатомически узким тазом - 97 (74,62%), со "стёртыми" формами таза - 79 (60,77%). Обще-равномерно-суженный таз был определён у 11 (8,46%) студенток, простой плоский таз - у 25 (19,23%), поперечно-суженный таз - у 81 (62,31%) студенток. При более детальном рассмотрении полученных показателей определены следующие варианты анатомического строения таза: лишь

каждая четвёртая студентка имеет нормальные размеры таза, при том, что в 66,92% случаев от числа всех студенток имеет место стенопелия, или узкий таз. То есть, у подавляющего большинства студенток, было достоверно установлено, что их ширина плеч является большей, чем ширина таза [3,5].

Важное значение для проведения исследования степени зрелости и сформированности костей таза является определение значений показателей нового морфологического показателя - индекса костей таза (ИКТ), предложенного Н.И. Ковтюк (2003) [1]. Согласно её расчетам, с целью выявления отклонений в формировании костей таза, определяем значения ИКТ, как интегрального показателя сформированности костей таза у девушек юношеского и I репродуктивного возраста [1]. В результате проведенного исследования во всей группе получено среднее значение ИКТ - $41,09 \pm 0,55$ см, что соответствует норме (от 30 до 50) [1]. Полученные показатели значений индекса костей таза (ИКТ) в девушек-студенток в трёх половых соматотипах с учётом конституции по Дж. Таннеру были следующие: из общего числа студенток ($n=130$) у 129 (98,15%) студенток показатели ИКТ соответствовали нормативным значениям и/или были выше их. Только у 1 (1,85%) девушки, представительницы гинекоидного соматотипа, показатель соответствовал 29,00, что незначительно ниже нормы.

Данное значение ИКТ, с учётом её возраста указывает, что процесс завершения окостенения таза у неё ещё не завершён. Предположительно, это могут быть имеющиеся гормональные изменения в виде гипоэстрогении [1].

Во всей группе ($n=130$) мы получили следующие показатели ИКТ - $41,09 \pm 0,55$ ($p < 0,05$). При этом значение ИКТ менее 30 - 1 (1,85%), от 30 до 39 - 61 (46,92%), от 40 до 49 - 55 (42,31%), от 50 и более - 13 (10,00%). В соматотипах распределение значений ИКТ было следующим: в группе андроморфных студенток ($n=34$) ИКТ составил $42,24 \pm 1,08$ ($p < 0,05$). При этом значений показателя ИКТ менее 30 - нет, от 30 до 39 - 13 (38,24%), от 40 до 49 - 17 (50,00%), от 50 и более - 4 (11,77%). В группе с мезоморфным соматотипом ($n=42$) показатель равнялся $40,63 \pm 0,90$ ($p < 0,05$). Значений ИКТ менее 30 - нет, от 30 до 39 - 20 (47,62%), от 40 до 49 - 19 (45,24%), от 50 и более - 3 (7,14%). В группе студенток, представительниц гинекоидного соматотипа, были получены следующие показатели: во всей группе ($n=54$) ИКТ составил $40,72 \pm 0,91$ ($p < 0,05$). Значения ИКТ менее 30 - 1 (1,85%), от 30 до 39 - 28 (51,85%), от 40 до 49 - 19 (35,19%), более 50 - 6 (11,11%). Самые стабильные показатели значений ИКТ были в группе с мезоморфным половым соматотипом, затем - у студенток групп с андроморфным и гинекоморфным половыми соматотипами.

Полученные значения ИКТ позволяют утверждать, что в данных возрастных группах процесс созревания и окостенения костных структур таза у 98,15% студенток практически завершён.

1. Ковтюк Н.І. Динаміка формування розмірів таза у дівчат шкільного віку Чернівецької області / Н.І. Ковтюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2004. - Т. № 3. - С. 48-49.

2. Лопатина Л. А. Антропометрическая характеристика девушек по классификации Дж. Таннера / Л. А. Лопатина, Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохина // *Фундаментальные исследования*. - 2013. - № 12-3. - С. 504-508.

3. Лумпова О.М. Антропометрическая и индексная оценки показателей физического развития девушек юношеского возраста Прибайкалья / О.М. Лумпова, М.М. Колокольцев, В.Ю. Лебединский // *Сибирский медицинский журнал (г. Иркутск)*. - 2011. - № 5. - С. 98-101.

4. Стрелкович Т.Н. Антропометрическая характеристика таза женщин в зависимости от соматотипа / Т.Н. Стрелкович, Н.И. Медведева, Е.А. Хапилина // *Мире научных открытий*. - 2012. - № 1. - С. 60-74.

5. Яшворская В. А. О некоторых антропометрических особенностях таза у современных девушек / В. А. Яшворская, М. И. Левицкий // *Акушерство и гинекология*. - 2012. - № 1. - С. 56-59.

1. Kovtyuk, N.I. (2004). Dynamika formuvannja rozmiriv taza u divchat shkil'nogo viku Chernivc'koi' oblasti [Dynamics of forming a basin the size of school-age girls in the Chernivtsi region] *Klinichna anatomiya she promptly hirurgiya*, 3. 48-49 [in Ukrainian].

2. Lopatina L.A., Serezhenko N.P., Anohina Zh.A. (2013). Antropometricheskaja harakteristika devushek po klassifikacii Dzh. Tanner [Anthropometric characteristics of girls on the classification of J. Tanner] / *Fundamental'nye issledovanija*. 12-3. 504-508 [in Russian].

3. Lumpova, O.M., Kolokoltsev, M.M., Lebedinsky, V. Yu (2011). Antropometricheskaja i indeksnaja ocenki pokazatelej fizicheskogo razvitiya devushek junosheskogo vozrasta Pribajkal'ja. *Siberian medical magazine (Irkutsk)*, Vols104, 5. 98-101 [in Russian].

4. Strelkovich, T.N., Medvedev N. I., Hapilin E. A. (2012). Antropometricheskaja harakteristika taza zhenshhin v zavisimosti ot somatotipa [Anthropometric index and evaluation of physical development of girls adolescence Pribaikalye] *In the world of discoveries*, 2 (2). 60-73 [in Russian].

5. Jashvorskaja, V.A., Levickij, M.I. (2012)/ O nekotoryh antropometricheskikh osobennostjakh taza u sovremennyh devushek [Some anthropometric features of the pelvis in modern girls] / *Akusherstvo i ginekologija*. 1. 56-59. [in Russian].